

BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARIDA NUTQ O‘STIRISH METODIKASI

Azizaxon Akromova Olimjon qizi. Farg‘ona davlat universiteti, Pedagogika va Psixologiya fakulteti, Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi, 1-kurs 23.28-guruh talabasi

Abstract: This article discusses the ways of developing the speech of young children, types of speech, speech culture, broadening the worldview, and teaching them to think freely.

Key words: speech, methodology, speech culture, children, types of speech, internal speech, external speech, worldview, development of speech, logic of speech.

Kirish. Tinch va osoyishta Vatanimizning kelajagi b‘lgan yoshlarni har tomonlama yetuk, barkamol, komil inson qilib rivojlantirish va tarbiyalash har birimizning asosiy vazifamiz hisoblanadi. Jumladan, muhtaram yurtboshimiz Shavkat Miromonivich Mirziyoyev bugungi kunga kelib, yoshlarga alohida e‘tibor qaratmoqda. Shu bilan bir qatorda 2024-yilni Yoshlar va biznesni qo‘llab-quvvatlash deb e‘lon qildi. Bundan ko‘rinib turibdiki, yoshlarga bo‘lgan imkoniyatlar eshigi juda keng ochiq deb aytsak, mubolag‘a bo‘lmaydi. Shunday ekan yoshlarni har doim, har vaqtda, har joyda, qarshisidagi inson kim bo‘lishidan qat‘iy nazar o‘z fikrlarini erkin, to‘g‘ri va ravon ayta olishlari uchun ulardagi to‘g‘ri so‘zlash va nutq madaniyatini yoshlikdanoq rivojlantirish lozim. Bugungi kunga kelib, yoshlarni tarbiyalashda innovatsiyadan foydalanish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Prezidentimiz innovatsiyaning ahamiyati to‘g‘risida quyidagilarni ta‘kidladi:

boshlashimiz kerak”. Ushbu jumlar barchamizga birdek motivatsiya ulashgan holda, ta’limdagi innovatsion faoliyatni rivojlantirishga bo’lgan talabimizni oshirishga turtki bo’ladi.

Adabiyotlar sharhi. Boshlang’ich sinf o’quvchilarining nutqini rivojlantirishda turk pedagog-psixolog Ibuka Masaru o’zining “ Uchgacha ayni vaqti” asarida bolalarda asosan uch yoshgacha bo’lgan vaqt muhim ekanligi haqida yozgan, ya’ni bola o’zidagi barcha qobiliyatlarni uch yoshgacha shakllantirishi. Bundan tashqari o’zbek adabiy tilining asoschisi Alisher Navoiy nutq madaniyati masalalariga bag’ishlangan fikrlari mukammalroq ifodalangan “Mahbub ul-qulub” asarida nutqning ahamiyati, undan foydalanish, nutq so’zlovchi dilidagi fikrini to’g’ri aks ettirishi lozimligi haqida fikrlarini bayon qiladi.

Muhokama. Bugungi kunda boshlang’ich sinf o’quvchilarining nutqidagi muammolar dolzarb mavzulardan biriga aylanib kelmoqda. Ko’pchilik ota-onalar farzandlarining nutqi yaxshi rivojlanmayotganidan xavotirga tushishadi. Buning sababi nima? Qanday qilib bolalarning nutqini rivojlantirish mumkin? Shu kabi savollar hozirgi kunda ko’pchilikni qiynab kelmoqda.

Asosan boshlang’ich sinf o’quvchilarining nutqini rivojlantirish uch yoshgacha bo’lgan vaqtda amalga oshiriladi.

Buning sababi bola uch yoshgacha qiziquvchan bo’ladi va u ko’rgan hamda eshitgan narsalarini to’g’ri deb qabul qiladi. Hattoki, ota-onalarining harakatlarini takrorlashga urinib ko’rishadi. Qiziquvchanliklari tufayli juda ko’p savol berishadi. Nutqni rivojlantirishda mana shu joy juda katta ahamiyatga ega, ya’ni bola savol berganda uni javobsiz qoldirish, bolaga juda qattiq ta’sir ko’rsatadi. Keyingi safar savol berishdan avval bola o’ylanadi, hozir savol bersam, javob olaolamanmi yoki dakki berishadimi degan hayol bilan o’zini qiziqtirgan narsalar haqida tushun-

chaga ega bo'la olmasligi mumkin. Mana shu vaziyatda bola nutqida chekinish yuzaga keladi. Bundan tashqari, agarda bola fikrini bildirayotganda o'qituvchi tomonidan yoki tengdoshlari va shu kabi yaqin insonlari tomonidan uning fikriga nisbatan tanqid yuzaga kelsa, bola fikrini bildirishdan to'xtaydi. Shu bilan birga omma oldida fikrini bayon eta olmaslik, kam gaplik kabi holatlar yuzaga kelishi mumkin. Bundan ko'rinib turibdiki, bolaning nutqini rivojlantirishda asosiy narsa bu uning atrofidagi yaqinlarining munosabati hisoblanadi. Har doim yaqinlari tomonidan qo'llab-quvvatlab kelinayotgan hamda imkoniyat yaratilmayotgan bolaning nutqida katta farq bo'ladi. Demak bola nutqini rivojlantirishdagi mana shunday xatoliklarni bartaraf etish lozim. Ayni zamonaviy interfaol metodlar rivojlanayotgan paytda, har qanday dolzarb mavzularga yechim topish mumkin. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutq madaniyatiga alohida e'tibor qaratish darkor, chunki boshlang'ich sinf o'quvchilari, go'yoki nihol kabidir. Niholni parvarish qilsak, nihol daraxt bo'lganida, uning mevasini olamiz. Demak shunday ekan, niholni yaxshi parvarish qilsak, yaxshi hosil olamiz.

Natija. Mana shunday dolzarb masalalarga yechim topish uchun turli xil metodikalardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Kuchli nutq qobiliyatlarini rivojlantirish boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun juda muhimdir, chunki samarali muloqotni ta'minlash, akademik ko'rsatkichlarni oshirish hamda ijtimoiy aloqalarni rivojlantirishda muhim o'rin egallaydi. Faol tinglash, samarali muloqotning asosiy tarkibiy qismi hisoblanadi. Insonda ikki xil nutq bo'ladi: tashqi va ichki. Ichki nutq bu - eshittirilmagan va yozilmagan "o'ylangan" ya'ni inson ayta olmagan, shunchaki ichida fikr yuritgan nutq hisoblanadi. Tashqi nutq esa tovushlar yordamida eshittirilib yoki grafik belgilar bilan yozilib, boshqalarga qaratilgan ya'ni fikrni boshqalarga ayta olgan nutqdir.

O'quvchilarning nutqini oshirishda matnlar bilan ishlash ham katta ahamiyatga ega.

Bola tilni nutqiy faoliyat jarayonida o'zlashtiradi. Buning o'zi yetarli emas, chunki u nutqni yuzaki o'zlashtiradi. Nutq o'stirish uchun uch yo'nalish aniq ajratiladi:

So'z ustida ishlash;

So'z birikmasi va gap ustida ishlash;

Bog'lanishli nutq ustida ishlash.

O'quvchilarni nutqini rivojlantirishda turli xil maktab darsliklari ham foyda beradi. Masalan nutq madaniyatini, nutq ko'nikmalarini shakllantirish, ijodiy qobiliyatlarini taraqqiy ettirish kabi masalalarga yechim topishda o'z foydasini ko'rsatadi. Kichik yoshdagi bolalar ya'ni boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun o'qituvchi nutqi namuna hisoblanadi. Shuning uchun birinchi navbatda o'qituvchining nutqi ravon bo'lishi darkor. Bolalarning nutqini rivojlantirish faqatgina bulardan iborat emas. Bundan tashqari nutq rivojlantirish uchun interfaol metodlar ham yo'q emas. Masalan:

1. Audio yozuvlar
2. tinglashni tushunish mashqlari
3. interaktiv munozaralar
4. tanqidiy fikrlash

Ushbu metodlar boshlang'ich sinf o'quvchilarining notiqlik mahoratini, o'ziga ishonchini va o'z fikrlarini izchil tashkil etish qobiliyatini rivojlantiradi. Bundan tashqari ko'zgu nutq mahoratini rivojlantirishning muhim jihati hisoblanadi. Shu bilan bir qatorda, boshlang'ich sinf o'quvchilarini ko'proq o'qituvchisi hamda otasini tomonidan rag'batlantirilishi ham foydadan holi emas. Masalan o'qituvchi savol berganida, javab berayotgan bola hattoki, xato fikr aytgan bo'lsa ham o'qituvchi tomonidan xato aytding deya dakki berilishi o'rniga, barakalla, javobingiz uchun “

Uchdan keyin kech” asarida bola psixologiyasi juda muhim ekanligini ta’kidlaydi. Bundan tashqari bolaning nutqini oshirishda uch yoshgacha bo‘lgan davr ayni payti ekanligini ham aytadi, ya’ni bolada tushunchalar asosan uch yoshgacha bo‘lgan vaqtda shakllanadi. Kichik yoshdagi bolalarni nutq madaniyatini shakllantirish. Uch-besh yoshli bolalarda kattalarning mehri, ularning tushunishiga va u bilan muloqot qilishiga ehtiyoj saqlanib qoladi. Bolalarning katta yoshli insonlar bilan muloqotga bo‘lgan ehtiyoji qondirilmasligi ular o‘rtasida begonalashuv paydo bo‘lishiga olib keladi. U turli ko‘rinishda namoyon bo‘ladi:

Bolalarda indamaslik, hurkak, arzimagan narsaga ham yig‘lab yuboruvchi;

Ba’zilarida esa negativizm, tajavuzni namoyon qilish.

Kattalar va tengdoshlar bilan muloqot qilish bolaga”men” ini anglash imkonini beradi. Aynan muloqotda “men” obrazining shakllanishi ro‘y beradi. Kattalar va tengdoshlari bolaga xayrixohlik bilan munosabatda bo‘layotganida uning ma’qullanishiga, ijobiy bahoga, tan olishiga bo‘lgan ehtiyoji qondiriladi. Salbiy muloqot hamda fikrlar tajovuzga, o‘ziga nisbatan ishonchsizlikka, odam ovi bo‘lib qolishga olib keladi. Bolaning o‘ziga- o‘zi baho berishi, odatda yuqori bo‘ladi. Kichik bolakay o‘z shaxsini haddan tashqari yuqori baholashi tabiiy, o‘rinlidir va bu kimdir uning shaxsiy xususiyatlarini salbiy baholagan yoki uning xulq-atvorini, tengdoshi bilan taqqoslanishi ham bola psixologiyasiga ta’sir o‘tkazmay qo‘ymaydi. Bundan ko‘rinib turibdiki, nutqni rivojlantirish hamda oshirish uchun bola psixologiyasi muhim ro‘l o‘ynaydi.

Nutq faoliyatida o‘quvchilarning nutq ko‘nikmalarini oshirish uchun bir nechta shartlarga rioya qilish kerak:

1. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining nutqi yuzaga chiqishi uchun talab bo‘lishi kerak.

2. Har qanday nutq mazmunli tarkibga ega bo‘lishi kerak. Material qanchalik to‘liq, boy va qimmatli bo‘lsa, bayonet shunchalik mazmunli bo‘ladi.

3. Fikr tinglovchi tushunadigan so‘zlar, lug‘at, jumla tuzilmalari va nutq naqshlari yordamida ifodalanganidagina tushunarli bo‘ladi.

Xulosa qilib aytganda, bola nutqini rivojlantirishda quyidagi metodikalardan foydalanamiz:

- 1.O‘quvchilarda nutqni shakllantirishning muhim pedagogik sharti uni mustaqil bilim olish va ijodiy fikrlashga yo‘naltirish;
- 2.O‘quvchilar orasida ijodiy muhitni shakllantirish;
- 3.Ma‘naviy-ruhiy holatni oshirish;
- 4.Tashkiliy metodikani kuchaytirish;
- 5.Psixologik chora-tadbirlarni qo‘llash;
- 6.Har qanday joyda bolalar o‘z qobiliyati va imkoniyatlarini namoyish qilish;
7. Jamoa bilan ishlash malakasiga ega bo‘lish;
- 8.O‘zgalar fikrini hurmat qilish ;
- 9.Bolaning fikrini tinglash va shu kabi usullardan foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi.Bola uchun eng asosiysi uni tinglash,fikrini inobatga olishdir.Shundagina bola qo‘rqmay fikrini bayon eta oladi.Shu bilan birga nutqi ham rivojlanadi.Oilada ham garchi uning fikri xato bo‘lsa ham fikrini to‘liq bayon qilganidan keyin unga fikri uchun rahmat aytib,so‘ngra fikridagi kamchiliklarni to‘g‘irlagan ma‘qul hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaatnomasi.”Xalq so‘zi “ gazetasi.

Azizxodjayeva N.N Peagogik texnologiya.

Mavlonova R.Turayeva O.Holiqberdiyev K.Pedagogikasi.

O‘qituvchi 2001 -512b.

Nutq madaniyatini egallashning usul va yo‘llari (muhoz.org)

Nutq madaniyati - Viki pedi ya (wiki pedi a.org)